

Xarajat yondashuvi va ushbu yondashuv doirasida olingan natijalarni muvofiqlashtirish

Jaloliddinova Mohira Alisher qizi

Toshkent moliya instituti doktoranti

Tel:(90)939-83-23

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7848180>

Baholovchi har bir baholash yondashuvi doirasida aniq baholash usullarini o'zi mustaqil belgilash huquqiga ega. Baholash usullarini tanlashda u yoki bu usulni qo'llash uchun ochiq bo'lgan axborotning yetarliligi va ishonchliligi hisobga olinadi.

Agar baholovchi baholashga oid vazifa shartlarini e'tiborga olganda yagona baholash usulining aniqliligi va ishonchliligiga amin bo'lsa, qiymatni baholashning bittadan ko'p usulidan foydalanishiga zarurat bo'lmaydi. Shunga qaramay, baholovchi baholashga bir nechta yondashuv va baholash usullarini hamda obyektiv xulosa olish maqsadida yagona usulni qo'llash uchun yetarli miqdorda haqiqiy yoki bozorga xos bo'lgan boshlang'ich ma'lumotlar bo'lmaganda qiymat ko'rsatkichini olish uchun ulardan foydalanish mumkinligini hisobga olishi kerak.

Agar bittadan ortiq baholash yondashuvi va usulidan yoki bitta yondashuv doirasida bir nechta usuldan foydalanilsa, bunday yondashuvlar va yoki usullar yordamida olingan baholash haqidagi xulosa asoslangan bo'lishi, turli baholarni tahlil qilish va yakuniy natijaga keltirish jarayonini esa hisobotda bayon etilgan bo'lishi kerak.

Xarajat yondashuvi baholash obyekti qiymatini baholashning baholash obyekti eskirishini hisobga olib, uni tiklash yoki almashtirish uchun zarur xarajatlarni aniqlashga asoslangan usullar yig'indisi. Ushbu mulkni o'rnini bosish uchun asl mulkning nusxasi yoxud xuddi shunday foydalilikni ta'minlay oladigan boshqa mulkni yaratish mumkinligi nazarda tutiladi.

Bunday yondashuv aktivni almashtirish yoki takror ishlab chiqarishga xarajatlarni hisoblash hamda jismoniy va boshqa o'rinli eskirish turlariga chegirmalar qo'llash yo'li bilan qiymat ko'rsatkichini olish imkonini beradi.

Xarajat yondashuvi quyidagi hollarda qo'llaniladi:

-ishtirokchilar baholanayotgan aktivdaga o'xshash foydali aktivni normativ yoki huquqiy cheklovlarisiz takror ishlab chiqarishga qodir bo'lgan va bu aktivni tez yaratish oqibatida, ishtirokchi baholanayotgan aktivdan shu zahoti foydalanish uchun ko'p pul to'lashi shart bo'lmaganda;

-baholanayotgan aktiv bevosita daromad olib kelmaydigan, shuningdek aktivning o'ziga xos xususiyati daromad yondashuvi va yoki qiyosiy yondashuvdan foydalanish imkonini bermaganda;

-qo'llaniladigan baholash bazasi takror ishlab chiqarish qoldiq qiymati kabi almashtirish xarajatlariga asoslanganda.

Quyidagi holatlar mavjud bo'lganda xarajat yondashuvini qo'llashda, xarajat yondashuvidan foydalanish doirasida olingan qiymat ko'rsatkichini tasdiqlash maqsadida baholovchi boshqa yondashuvlarni qo'llashi hamda natijalarini ular bilan solishtirish imkoniyatlarini e'tiborga olishi lozim:

-ishtirokchilar o'xshash foydali aktivni takror yaratish imkonini ko'rib chiqilganda, biroq jiddiy huquqiy cheklovlar ehtimoli va aktivni yaratish bilan bog'liq jiddiy vaqt xarajatlari mavjud bo'lganda;

-xarajat yondashuvidan boshqa yondashuvlarning asoslanganligini tekshirish uchun foydalanilganda (masalan, xarajat yondashuvini «amaldagi korxonaga» sifatida baholanayotgan biznesni tugatish qiymati bazasida ko'proq qiymatga ega bo'lishi mumkinligini tekshirish uchun qo'llaniladi);

-aktiv yaqinda yaratilganda, bunda xarajat yondashuvida qo'llanilgan farazlar yuqori ishonchlilik darajasiga ega bo'ladi.

Qisman tugallangan aktiv qiymati, qoida tariqasida, aktivni yaratish jarayonida qilingan xarajatlarni, shuningdek ishtirokchilarning aktiv to'liq yaratilganida mulk qiymatiga nisbatan kutuvlarini aks ettiradi, biroq bunda aktivni tugallash uchun zarur xarajatlar, vaqt, foyda va tavakkalchilikka tegishli tuzatishlar ham hisobga olinadi.

Xarajat yondashuvi quyidagi asosiy usullar orqali hisoblanadi:

-almashtirishning qoldiq qiymati usuli, bunda qiymatni teng qiymatli foydaliligi taklif qilinadigan o'xshash aktivga xarajatlarni hisoblash yo'li bilan aniqlanadi;

-takror ishlab chiqarish qoldiq qiymati usuli, bunda qiymatni aktivning aniq nusxasini yaratishga ketgan xarajatlarni hisoblash yo'li bilan aniqlanadi;

-komponent usuli, bunda uning yordamida aktiv qiymati uning tarkibiy qismlarining alohida qiymatlarini qo'shish orqali hisoblanadi.

Qoida tariqasida, almashtirish xarajatlari aktivning aniq jismoniy xususiyatlari uchun emas, balki aktivning foydaliligi uchun to'laydigan narxni aniqlashga aloqador xarajatlarni o'zida aks ettiradi. Bunda almashtirish xarajatlariga jismoniy va boshqa barcha tegishli eskirish shakllarini hisobga olib tuzatish kiritiladi. Bunday tuzatishlarning barchasi amalga oshirilgandan keyin ularni almashtirishning qoldiq qiymati deb atash mumkin.

Almashtirishning qoldiq qiymati usuli quyidagi bosqichlar orqali amalga oshiriladi:

-teng qiymatli foydali aktivni yaratish yoki sotib olish istagida bo'lgan ishtirokchi amalga oshiradigan barcha xarajatlarni hisoblash;

-baholanayotgan aktivning jismoniy, funktsional va tashqi eskirishi munosabati bilan qanchalik qadrsizlanishi mumkinligini aniqlash;

-baholanayotgan aktiv qiymatini olish uchun umumiy xarajatlar summasidan jami eskirish-qadrsizlanishni chegirish.

Almashtirish xarajatlari baholanayotgan aktiv bilan bir xil funktsiyalarni bajaradigan hamda teng qiymatli foydalilikni ta'minlaydigan, iqtisodiy samarador materiallar va texnologiyalardan foydalangan holda qurilgan yoki zamonaviy ekvivalent aktivga tegishli bo'ladi.

Takror ishlab chiqarish qoldiq qiymati usuli quyidagi hollarda qo'llaniladi:

-zamonaviy ekvivalent aktivga qilingan xarajatlar baholanayotgan aktivning aniq nusxasini yaratish xarajatlaridan yuqori bo'lganda;

-baholanayotgan aktiv beradigan foydalilikni zamonaviy ekvivalent aktiv emas, balki uning aniq nusxasi ta'minlashi mumkin bo'lganda.

Takror ishlab chiqarish qoldiq qiymati usuli quyidagi bosqichlar orqali amalga oshiriladi:

-baholanayotgan aktivning aniq nusxasini yaratish maqsadini qo'ygan odatiy ishtirokchining barcha sarf-xarajatlarini hisoblash;

-baholanayotgan obyektida jismoniy, funktsional yoki tashqi eskirish oqibatida qandaydir qadrsizlanish bor-yo'qligini aniqlash;

-baholanayotgan aktiv qiymatini olish uchun umumiy xarajatlar summasidan jami amortizatsiya summasini chegirish.

Komponent usuli, qoida tariqasida, investitsiya kompaniyalariga yoki qiymati birinchi navbatda ularning qo'yilmalari yoki mulki bilan belgilanadigan korxonalariga yoki aktivlarga nisbatan qo'llaniladi.

Komponent usuli quyidagi bosqichlar orqali amalga oshiriladi:

-tegishli yondashuvlar va baholash usullarini qo'llagan holda, baholanayotgan aktiv tarkibiga kiradigan har bir tarkibiy aktivni (komponentni) baholash;

-baholanayotgan aktiv qiymatini olish uchun barcha tarkibiy aktivlar qiymatini qo'shish.

Xarajat yondashuvida, qoida tariqasidagi ishtirokchining barcha bo'lajak xarajatlarini qamrab olinishi kerak.

Hisobga olinadigan xarajatlar elementlari aktiv turlariga qarab farq qilishi mumkin va o'z ichiga to'g'ridan-to'g'ri xarajatlarni (materiallar va mehnatga haq to'lash) hamda aktivni baholash sanasida almashtirish takror ishlab chiqarish jarayonida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan bilvosita xarajatlarni (transport xarajatlari, montaj ishlariga xarajatlar, mutaxassislariga mehnat haqi to'lash va boshqa to'lovlar, yuklama xarajatlar, soliqlar, moliyalashtirish xarajatlari, aktivlarni yaratayotgan shaxsning foyda normasi tadbirkorlik foydasi) o'z ichiga olishi kerak.

Xarajat yondashuvida «eskirish-qadrsizlanish» tushunchasi har qanday eskirishning baholanayotgan aktiv qiymatiga ta'sirini aks ettirish maqsadida teng foydalilikka ega aktivni yaratish uchun ketadigan hisoblab chiqilgan xarajatlarga kiritilgan tuzatishlarga tegishli.

Eskirish bilan bog'liq tuzatishlar quyidagilardan iborat:

-jismoniy eskirish, bunda tabiiy eskirish, noto'g'ri foydalanish, konstruktiv nuqsonlar, shuningdek aktiv elementlarining mexanik shikastlanishlari bilan belgilangan aktivlar qiymatidagi yo'qotishlar inobatga olinadi;

-funktsional eskirish, bunda aktivlar to'laligicha yoki ayrim elementlariga ko'ra bozor talablariga muvofiq emasligi bilan belgilangan aktivlar qiymatidagi yo'qotishlar aks ettiriladi;

-tashqi (iqtisodiy) eskirish, bunda aktiv qiymati mazkur baholanayotgan aktiv ob'ektdan tashqi omillar ta'siri natijasida pasayishi inobatga olinadi.

Eskirishlarni hisoblashda aktivning jismoniy va iqtisodiy unumli foydalanish muddati e'tiborga olinishi kerak.

Unumli foydalanishning jismoniy muddati, rejali xizmat ko'rsatish sharoitida, biroq qayta jihozlash yoki rekonstruksiya qilish imkoniyatlarini hisobga olmasdan, aktiv ishdan chiqquncha yoki uni ta'mirlash iqtisodiy maqsadga muvofiq bo'lmay qolguncha qancha vaqt foydalanilishi mumkinligini ko'rsatadi.

Unumli foydalanishning iqtisodiy maqsadga muvofiq muddati, aktivdan joriy foydalanganda u qancha uzoq vaqt moliyaviy foyda olib kelishi yoki nomoliyaviy foyda berishi mumkinligini ko'rsatadi. Bu aktivning funktsional yoki iqtisodiy eskirish darajasiga bog'liq bo'ladi.

Aksariyat eskirishlar turlari baholanayotgan aktivni va almashtirish yoki takror ishlab chiqarish xarajatlarini hisoblash uchun asos bo'lgan gipotetik aktivni taqqoslash yo'li bilan o'lchanadi.

Jismoniy eskirishning quyidagi ko'rinishlari mavjud:

-bartaraf etib bo'lmaydigan eskirish, bunda bartaraf etish xarajatlari bartaraf etish natijasida aktivga qo'shiladigan qiymatidan ko'proq bo'ladi;

-bartaraf etib bo'ladigan eskirish, bunda bartaraf etish xarajatlari bartaraf etish natijasida aktivga qo'shiladigan qiymatidan kamroq yoki unga teng bo'ladi.

Jami mo'ljallanayotgan unumli foydalanish muddatini har qanday oqilona usulda, shu jumladan, yil o'lchovidagi mo'ljallanayotgan unumli foydalanish muddati, bosib o'tilgan masofa, mahsulot birligi va boshqalarda ifodalash mumkin.

Funksional eskirishning quyidagi ko'rinishlari mavjud:

-dizayn, qurilish materiallari, ishlab chiqarish texnologiyalarining eskirishi oqibatida ortiqcha kapital xarajatlarining yuzaga kelishi, bular baholanayotgan aktivga nisbatan ancha kam kapital kiritmalarni talab qiladigan zamonaviy ekvivalent aktivlarning ko'proq hamyonbopligiga olib keladi;

-ortiqcha foydalanish xarajatlari, ular dizaynni takomillashtirish yoki ishlab chiqarish quvvatlaridan to'liq foydalanmaslik natijasida yuzaga kelishi mumkin, bu foydalanish xarajatlari baholanayotgan aktivga nisbatan ancha kam bo'lgan zamonaviy ekvivalent aktivlarning ko'proq hamyonbopligiga olib keladi.

Iqtisodiy eskirish tashqi omillarning alohida aktivga yoki biznesda ishtirok etayotgan barcha aktivlarga ta'sir qilishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin, unga tuzatishlar esa, jismoniy va funksional eskirish hisobga olinganidan keyin kiritiladi.

Pul mablag'lari va ularning ekvivalentari eskirmaydi va tuzatilmaydi. Likvidli aktivlar ularning qiyosiy yondashuv doirasida aniqlangan bozor qiymatidan past darajagacha kamaytirilmasligi kerak.

Agar baholovchilar turli yondashuv va usullardan foydalanganda qiymat ko'rsatkichlarida jiddiy farqlar kelib chiqsa, qiymat ko'rsatkichlari nima uchun bunday farq qilayotganini tushunish uchun tahlil o'tkazishlari kerak, chunki qiymatning eng ko'p farq qiladigan ikkita yoki undan ortiq ko'rsatkichini oddiygina arifmetik muvofiqlashtirish yetarli hisoblanmaydi.

Qo'llanilgan baholash yondashuvlari doirasida olingan natijalarni muvofiqlashtirish

Baholash obyektini baholashning turli baholash yondashuvlari va baholash usullarini qo'llash orqali olingan natijalarni muvofiqlashtirish hamda uning natijalarini baholash to'g'risidagi hisobotda aks ettirish lozim.

Baholash natijalarini muvofiqlashtirish deganda baholashga nisbatan turli yondashuvlar yordamida olingan natijalarni o'lchash va taqqoslash yo'li bilan baholash obyektining yakuniy qiymatini aniqlash tushuniladi.

Baholash natijalarini muvofiqlashtirish, qoida tariqasida, turli baholash yondashuvlari bilan olingan baholash natijalari uchun solishtirma o'lchovlarni aniqlash orqali amalga oshiriladi, bunda baholovchi:

-baholash maqsadini va baholash natijalaridan foydalanish mo'ljalini;

-baholanayotgan biznes va uning aktivlari xususiyatini;

-qiymat turini;

-baholash yondashuvlarini qo'llashda foydalanilgan axborot hajmi va sifatini hisobga olishi lozim.

Baholash natijalarini muvofiqlashtirish quyidagi usullardan biri orqali amalga oshiriladi:

-mantiqiy muvofiqlashtirish usuli. Bunda baholovchi barcha muhim parametrlarni hisobga olgan holda solishtirma o'lchovlarni tanlaydi va ularni tahlil qiladi. Baholovchi aktiv qiymatini

baholashda ustun yondashuvni aniqlaydi, qolgan yondashuvlarning natijalaridan esa ustun yondashuv yordamida olingan natijani tekshirish va unga tuzatish kiritish uchun foydalanadi; -matematik o'lchash usuli. Bunda turli baholash yondashuvlari bilan olingan natijalarning solishtirma o'lchovlarini aniqlash uchun bir nechta mezonlardan foydalaniladi va ularning yordamida qo'llanilgan hisoblash usulining afzalliklari yoki kamchiliklari aniq ob'ektni baholash xususiyatlarini hisobga olgan holda tavsiflanadi.

Solishtirma o'lchovlarni aniqlashda baholovchi quyidagi asosiy omillarni tahlil qilishi lozim:

-tahlil va hisoblashlarga asos bo'lgan axborotning ishonchliligi va yetarliligini;

-baholash yondashuvi baholash obyektiga xos bo'lgan narx belgilovchi omillar tuzilishini hisobga olishga qodirligini;

-yondashuv baholash obyektiga o'xshash obyektlarning qoida tariqasidagi xaridorlari va sotuvchilari motivatsiyasini aks ettirishga qodirligini;

-baholash yondashuvi hisoblanayotgan qiymat turiga muvofiqligini.

Baholash natijalarini muvofiqlashtirish usuli va solishtirma o'lchovlarning tanlanishi, shuningdek bunda baholovchining barcha mulohazalari va farazlari baholash to'g'risidagi hisobotda asoslanishi lozim.

References:

1. "Baholash faoliyati to'g'risida"gi Qonuni, 1999 yil 19 avgust.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 24.04.2008 dagi "Baholovchi tashkilotlar faoliyatini yanada takomillashtirish va ko'rsatilayotgan xizmatlar sifati uchun ularning mas'uliyatini oshirish to'g'risida" PQ-843-sonli Qarori.
3. Оценочная деятельности. Правовые, теоретические и математические основы: учеб. пособие Кацман В.Е., Косорукова И.В., Родин А.Ю. Кн. 1. –М.: Маркет ДС, 2010 – 512 с.
4. Оценка для целей залога: теория, практика, рекомендации / М. А. Федотова [и др.]. – М.: Финансы и статистика, 2008 –384 с.